

TARIX FANINI INNOVATSION O‘QITISH ORQALI YOSHALARDAGI VATANPARVARLIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Jahongir Yunusaliyev Ortiqbayevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada tarix fanini innovatsion o‘qitish orqali yoshalardagi vatanparvarlik dunyoqarashini rivojlantirish masalalari, o‘quv-amaliy faoliyati og‘zaki-ko‘rgazmali o‘qitish usuli bilan bog‘liq har xil jihoz va mexanizmlar vositasida qiladigan ishlari, har xil topshiriqlarni bajarishlari, ijodiy tadqiqot ishlaridan iboratdir. Bu esa tarix darslarida amaliy metod asosida amalga oshirish, O‘zida aniq tarixiy voqeliklarni aks ettiruvchi buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosi, ilmiy-tarixiy asarlari bir qator didaktik imkoniyatlarga ega ekanligi aniq misollar orqali ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ahmad Farg‘oniy, Imom Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, ilmiy meros, Renasans davri, Yangi O‘zbekiston, zamonaviy ixtisoslashtirilgan maktablar, Markaziy Osiyo sivilizasiyasi.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития патриотического мировоззрения молодежи посредством инновационного преподавания истории, их учебно-практической деятельности с помощью различного оборудования и механизмов, относящихся к устно-наглядному методу обучения, и выполнения ими различных задач. , состоит из творческих исследовательских работ. Это делается на занятиях по истории на основе практического метода и на конкретных примерах показывается, что научное наследие наших великих предков, научно-исторические труды, отражающие конкретные исторические реалии, обладают рядом дидактических возможностей.

Ключевые слова: Ахмад Фаргани, Имам Бухари, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Мирза Улугбек, научное наследие, период Возрождения, Новый Узбекистан, современные специализированные школы, центральноазиатская цивилизация.

Annotation: In the article, the issues of developing the patriotic worldview of young people through innovative teaching of history, their educational and practical activities with the help of various equipment and mechanisms related to the oral-visual teaching method, and their performance of various tasks , consists of creative research works. This is done in history classes based on a practical method, and it is

shown through concrete examples that the scientific heritage of our great ancestors, scientific-historical works, which reflect specific historical realities, have a number of didactic possibilities.

Key words: Ahmad Farghani, Imam Bukhari, Abu Rayhan Beruni, Abu Ali ibn Sina, Mirza Ulugbek, scientific heritage, Renaissance period, New Uzbekistan, modern specialized schools, Central Asian civilization.

Hozirgi kunda tarix fanini o'qitishni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan konsepsiya doirasida ko'plab tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Mazkur jarayonda tarixiy xotirani sog'lomlashtirish, unda buyuk ajdodlar merosini o'qitish tizimini zamonaviylashtirish, yangicha yondashuvlar va eng so'nggi ma'lumotlar bilan boyitishga harakat qilinmoqda. Jamiyatning yangi rivojlanish bosqichida yoshlarda buyuk ajdodlar shaxsiyatiga munosib voris bo'lish tuyg'usini shakllantirish orqali ularni ilm-fan, texnika-texnologiya taraqqiyotiga, jamiyatning rivojlanishiga o'z ulushini qo'shadigan mutaxassislar qilib tarbiyalash dolzarblik kasb etmoqda. Mana shu jarayonda yoshlarda buyuk ajdodlar ilmiy merosi asosida ilmiy dunyoqarashni shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Zero, «donishmand xalqimiz har ikki Renessans davrida jahonning eng ilg'or, taraqqiy etgan xalqlari qatorida bo'lgani barchamizga ulkan g'urur va iftixor bag'ishlaydi»⁴⁰. Buning uchun «biz «Yangi O'zbekiston maktab ostonsidan boshlanadi» degan ulug' g'oya asosida mamlakatimizda maktab ta'limini umummilliy harakatga aylantirish bo'yicha boshlangan ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarish»⁴¹imiz, yurtimizda mutlaqo yangi mazmun va shakldagi zamonaviy ixtisoslashtirilgan maktablar tizimini yaratish bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqish talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da milliy ta'lim jarayonini tashkillashtirish, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning konseptual asoslari, maqsadlari, ularni hal qilish bilan bog'liq muammolarni yechish vazifalari va yo'llari aniq hamda ravshan belgilab berilgan. Jamiyatimizning asosini tashkil etuvchi yoshlarni bugungi kunda jamiyat qiyofasini belgilash, millat oldidagi mas'uliyatini his etish, ular dunyoqarashini to'g'ri shakllantirishga qaratilgan tarbiya jarayonlarini takomillashtirish mamlakatimizning bugungi kun ta'lim tizimida kechayotgan muhim tarbiyaviy jarayondir.

⁴⁰Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2021. –Б. 225.

⁴¹Ўша асар. –Б. 226.

Mazkur paragrafda buyuk ajdodlarimiz merosi vositasida tarix fanini o'qitish tizimini takomillashtirish, pedagogik jarayonda buyuk ajdodlar merosini to'g'ri va obyektiv tushuntirish va real asoslar bilan dalillash asosida o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va ularda ilm-fan, ilmiy faoliyat hamda izlanishlarga yo'naltirishning shart-sharoitlari tadqiq etilgan.

Ma'lumki, Markaziy Osiyo sivilizasiyasi shakllanishi va rivojlanishida uning "yuragi" hisoblangan O'zbekiston hududi muhim o'rin tutgan. Mamlakatimizda joylashgan tarixiy-madaniy meros obyektlari, «Ajdodlarimiz tafakkuri va dahosi bilan yaratilgan eng qadimgi toshyozuv hamda bitiklar, xalq og'zaki ijodi namunalaridan tortib, bugungi kunda kutubxonalarimiz xazinasida saqlanayotgan ming-minglab qo'lyozmalar, ularda mujassamlashgan tarix, adabiyot, san'at, siyosat, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, mineralogiya, kimyo, astronomiya, me'morlik, dehqonchilik va boshqa sohalarga oid qimmatbaho asarlar bizning buyuk ma'naviy boyligimizdir. Bunchalik katta merosga ega bo'lgan xalq dunyoda kamdan-kam topiladi»⁴². Bunday ilmiy merosni va uni yaralishiga yuksak hissa qo'shga mutafakkirlarning asarlari, ilmiy g'oyalari va qarashlarini o'quvchilarga o'rgatish, ularga motivatsiya berish va qiziqtirish orqali ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish muhim vazifalardan biri bo'lib qolaveradi.

Hech bir millat tarixiy xotirasiz o'z taraqqiyot yo'lini belgilab ololmaydi. Shuning uchun ham jamiyatimizda tarix fani vakillari zimmasiga ulkan vazifalar yuklatilmoqda. Ular tarixni o'qitishda yuksak mas'uliyatni anglagan holda tarixiy dunyoqarashni shakllantirish bilan birga o'quvchilarda o'tmish ajdodlar merosiga munosib bo'lish hissini shakllantirish ham muhim vazifalardan biridir. O'tgan davr ichida, Ahmad Farg'oniy, Imom Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek kabi o'nlab allomalarimizning xalqaro miqyosda o'tkazilgan tavallud sanalari, ularning qadamjolarini obod etish va asrab-avaylash borasidagi ulkan ishlar xalqimizning, ayniqsa, yosh avlodning ma'naviy dunyosini boyitibgina qolmasdan, buyuk o'tmishimizdan meros bebaho ma'naviy mulkinging jahon miqyosida yanada chuqurroq tushunilishi va keng e'tirof etilishiga xizmat qildi. Ayniqsa, o'rta asrlarda yurtimiz zaminidan o'nlab buyuk olim-u shoirlar, buyuk mutafakkirlarning matematika, fizika, kimyo, astronomiya, etnografiya, tibbiyot, tarix, adabiyot, axloq, falsafa kabi tabiatva jamiyatshunoslik fanlarining barcha sohalariga oid asarlari faqat O'rta Osiyo xalqlarining emas, balki butun dunyo xalqlarining ma'naviy mulkidir. Mana shu ilmiy meros vositasida o'quvchi-yoshlar ongiga ta'sir

⁴²Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. – Тошкент.: Маънавият, 2008. – Б. 30-31

ko'rsatish, ularni tarbiyalash asosida ilmiy dunyoqarashini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir.

Tarixdan ma'lumki, mamlakatlarning jadal taraqqiy etishi sabablaridan biri millat tarbiyasini tashkil etishni o'z vaqtida anglagan va to'g'ri amalga oshirganligi hisoblanadi. Shubhasiz, O'zbekistonda ham shunga o'xshash puxta o'ylangan ta'lim tizimi mavjud. Biroq uni amalga oshirishning asosiy mazmuni, ta'limning barcha sohalarini, birinchi navbatda, tarix ta'limini to'g'ri yo'lga qo'yishni, jumladan, tarixiy merosimizdan, buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosidan to'g'ri foydalanish, tarixiy bilimlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy-iqtisodiy bilimlariga doir tasavvur va tushunchalari tizimini kengaytirish talab etildi.

Pedagogik tadqiqotlar tahlili, «Sharq mutafakkirlari qoldirgan qadriyatlar, ularning qarashlari vositasida o'quvchilar ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda bir qator pedagogik yondashuvlarga amal qilish lozimligini ko'rsatdi. Ular quyidagilar: tarbiya jarayonida o'quvchilar ma'naviyatini Sharq mutafakkirlari tomonidan yaratilgan qadriyatlar asosida shakllantirishga qaratish; tarbiyaviy jarayonlarni ijtimoiy hayot va kasbiy mehnat sirlarini egallash bilan uyg'unlashtirish; hurmat qilish; o'quvchilarni ma'naviy-madaniy yuksaltirish jarayoniga nisbatan talabchanlik, hushyorlik bilan yondashish; o'quvchilarda Sharq mutafakkirlari tomonidan yaratilgan ilmiy meros va asarlar asosida shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiyaviy ishlarning izchilligi, muntazamligi, yaxlitligiga erishish; o'quvchilarda o'zini-o'zi tarbiyalash, sezgirlik, ogohlik ko'nikmalarini tarkib toptirish»⁴³ va hokazo.

Tarix fanining o'qitish metodlari tizimini tashkil etgan ko'rgazmali, og'zaki, matnlar vositasida o'qitish va amaliy metodlar bir-biri bilan o'zaro chambarchas bog'langan. Ularning o'rtasidagi bog'lanish, o'qitish usullari va ularga muvofiq fikrlash faoliyat turlarining o'zaro aloqasi va bir-biriga ko'rsatgan ta'siriga asoslanadi. Bu borada buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosini aniq va tushunarli qilib yetkazib berish tarix fanini o'qitish samaradorligini oshirishning qo'shimcha va ishonchli didaktik imkoniyati sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishda buyuk ajdodlarimizning ilmiy-ma'naviy merosidan ratsional foydalanish, pedagogik jarayonning ta'sirchanligini oshirishda buyuk mutafakkirlarning asarlari, ilmiy merosini ko'rgazmalilik vositasida tanishtirish, o'qishga va o'rganishga sharoit yaratish ham

⁴³Жалилов З. IX-XII асрларда Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан олий педагогик таълим жараёнида фойдаланиш технологияларини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Тошкент.: ТДПУ. –Б. 10.

samarali bo‘ladi. Bu borada pedagogik jarayondagi ko‘rgazmalilik metodi ham juda foydali bo‘ladi. Tarixni o‘qitishning ko‘rgazmalilik vositalarining didaktik ahamiyati N.Andrevskaya va V.Bernadskiyalar tomonidan tadqiq etilgan. Ularning fikricha, «ko‘rgazmali obrazlarsiz o‘quvchilarda o‘tmish to‘g‘risida mazmunli tasavvur yaratib bo‘lmaydi. O‘qituvchining so‘zi, hujjatlardan olingan parcha yoki tarixiy roman yozuvchi badiiy tasvirlari qanchalik yorqin va ravshan bo‘lmasin, o‘quvchilar ongida o‘tmish zamonlardagi hayot to‘g‘risida to‘g‘ri va aniq tasavvur hosil qilish uchun so‘zning birgina o‘zi kifoya qilmaydi⁴⁴. Shunday ekan, o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda tarix fanini o‘qitishdagi ko‘rgazmalilikni oshirish, ajdodlarning ilmiy merosi bilan tanishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqa bir olim I.Gittas o‘zining “Tarixdan boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” asarida o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllanishini ko‘z bilan ko‘ringan tarixiy obraz orqali tushuntirib beradi. Uning fikricha, «faqat ko‘z bilan ko‘rib tushunishgina tarixiy obrazning hamma xususiyatlari bilan birgalikda haqiqatni aniq va to‘g‘ri bo‘lishini ta‘minlaydi»⁴⁵. Demak, tarix fani orqali o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda ko‘rgazmalilik metodi yuqori samaradorlikka ega. Bu metoddan buyuk ajdodlarimizning boy merosi vositasida o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni shakllantirish bilan birga ilmiy dunyoqarashini oshirishga yo‘naltirish muhim vazifalardan biridir. Tarix fanini o‘qitishda ko‘rgazmalilik og‘zaki metodga, og‘zaki metod ko‘rgazmali metodga asoslangandek, o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga yo‘naltirilganamaliy faoliyati ham o‘qituvchining og‘zaki va ko‘rgazmali tasvirlariga suyanadi. Zero, «ta‘lim-tarbiya jarayonida ajdodlarimiz yaratgan bebaho ma‘naviy-pedagogik merosdan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

⁴⁴ Андрилская Н.В. Етти йиллик мактабда тарих ўқитиш методикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1950. – Б. 182-183.

⁴⁵ Джумаев. К.Д. Бухарская традиционная вышивка концаXX начало XX века. Автореф.– Ташкент:2003. –С. 28